

Analisis Deskriptif Efikasi Diri Dan Persepsi Positif Terhadap Nyeri Kepala Dewasa Muda

Nona Suci Rahayu¹, Siti Rahmah²

¹) Program Studi Neurologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala

²) Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala

Corresponding Author: Nona Suci Rahayu, e-mail: nonasucirahayu@usk.ac.id

Published: July , 2025

ABSTRAK

Nyeri kepala merupakan keluhan umum pada usia produktif, khususnya dewasa muda. Penanganan sering kali masih terbatas pada pengobatan farmakologis, padahal pendekatan restoratif berbasis biopsikososial berpotensi meningkatkan penanganan melalui penguatan persepsi positif (*well-being*) dan efikasi diri (*self-efficacy*). Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara deskriptif keterkaitan antara persepsi positif dan efikasi diri terhadap tingkat intensitas nyeri kepala pada individu dewasa muda melalui sebaran distribusi frekuensi. Metode penelitian menggunakan desain observasional deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan pasien nyeri kepala di poliklinik saraf RS Ibu dan Anak Banda Aceh selama bulan April-Juni 2025. Subjek penelitian terdiri atas pasien dewasa (≥ 18 tahun) dengan nyeri kepala primer seperti migrain atau tension-type headache yang telah berlangsung ≥ 3 bulan dan bersedia mengisi kuesioner. Instrumen penelitian meliputi *Numeric Rating Scale* (NRS) untuk nyeri, skoring penguatan persepsi positif (*well-being*) dan *Pain Self-Efficacy Questionnaire* (PSEQ) untuk efikasi nyeri. **Hasil** menunjukkan mayoritas responden adalah wanita dewasa muda dengan latar belakang pelajar/mahasiswa. Sebagian besar mengalami nyeri sedang, namun tetap menunjukkan tingkat efikasi diri dan persepsi positif yang baik. Kesimpulan hasil penelitian ini mendukung perlunya intervensi non-farmakologis berbasis biopsikososial dalam manajemen nyeri kepala berulang, khususnya pada kelompok usia muda.

Kata kunci: nyeri kepala, persepsi positif, efikasi diri, biopsikososial, restoratif

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Nyeri kepala merupakan salah satu keluhan yang paling sering dijumpai dalam populasi umum, terutama pada usia produktif seperti dewasa muda. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ketidaknyamanan fisik, melainkan juga berdampak signifikan terhadap kualitas hidup, konsentrasi dalam bertugas dan produktivitas kerja. Kondisi nyeri kepala kronis dengan intensitas dan frekuensi nyeri yang berulang dapat menyebabkan beban psikologis dan sosial yang cukup besar, terutama jika tidak ditangani secara tepat dan komprehensif (Purwata et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap nyeri sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, termasuk kecemasan dan depresi yang dapat memperburuk pengalaman nyeri (Sullivan & Adams, 2010; Vlaeyen & Linton, 2012).

Di luar faktor biologis, pengalaman nyeri juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan sosial seseorang, adanya faktor ini ini membuat pendekatan penanganan nyeri yang hanya berfokus pada terapi farmakologi (obat-obatan) tidak selalu memberikan efektifitas yang cukup baik dalam

penanganan nyeri. Penanganan nyeri melalui pendekatan non farmakologi fokus pada penanganan *pain restorative* juga sangat diperlukan untuk mengurangi intensitas nyeri yang berlangsung kronis. Penanganan *pain restorative* ini menekankan pada pemulihan fungsi untuk mengurangi intensitas nyeri. Penelitian oleh Paine dan MCCracken (2016) menegaskan bahwa fleksibilitas psikologis memainkan peran penting dalam pengelolaan nyeri kronis dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, saat ini masih belum banyak studi yang meneliti lebih lanjut peran kedua aspek ini sebagai bentuk penanganan nyeri kronis selain melalui pendekatan farmakologis (obat-obatan) (Jackson et al., 2014).

Salah satu bentuk pendekatan restoratif adalah pendekatan biopsikososial yang mencakup penguatan kapasitas individu dalam mengelola nyeri melalui efikasi diri (*self-efficacy*) dan persepsi positif terhadap kondisi dirinya (*well-being*) (Nicholson et al., 2007). Meyer dan Keane (2025) menyatakan bahwa pendekatan biopsikososial tidak hanya meningkatkan efikasi diri tetapi juga mendukung faktor lingkungan sosial yang kondusif, yang berperan penting dalam pengelolaan nyeri jangka panjang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sanchez dkk (2011), terhadap 74 pasien dengan nyeri kronis diketahui bahwa kecemasan yang berhubungan dengan nyeri sangat mempengaruhi persepsi terhadap nyeri, terutama pada aspek sensorik dan intensitasnya. Diketahui pula bahwa depresi adalah prediktor signifikan untuk ekspektasi efikasi diri (*self-efficacy expectations*). Penelitian oleh Bromberg dkk (2012) juga mengungkap bahwa intervensi berbasis peningkatan persepsi positif dan edukasi nyeri dapat meningkatkan *pain coping* pada pasien migrain. Meskipun demikian, di Indonesia penelitian mengenai penerapan pendekatan biopsikososial berbasis edukasi pada populasi non-klinis dengan nyeri kepala berulang masih sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan strategi penanganan nyeri yang mengintegrasikan dimensi biologis, psikologis, dan sosial, dengan tujuan meningkatkan kapasitas individu dalam mengelola nyeri secara mandiri. Hal ini bersesuaian dengan penelitian dari Minen et al. (2021) bahwa pendekatan yang menekankan penguatan faktor internal seperti persepsi positif dan efikasi diri, serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif, diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan nyeri kepala berulang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan profil psikososial pasien dengan nyeri kepala berulang berdasarkan data klinis dan kuesioner mandiri. Data dikumpulkan selama periode April hingga Juni 2025 dari pasien yang berobat di Poliklinik Saraf RS Ibu dan Anak Banda Aceh yang mengalami keluhan nyeri kepala berulang.

Kriteria inklusi meliputi pasien berusia ≥ 18 tahun, dengan diagnosis kerja nyeri kepala primer (misalnya migrain atau tension-type headache) yang sudah berlangsung minimal 3 bulan, dan bersedia mengikuti pengisian kuesioner. Data klinis pasien dikumpulkan dari rekam medis yang mencakup jenis

nyeri kepala, frekuensi, intensitas nyeri berdasarkan skala numerik (NRS), serta terapi yang sedang dijalani. Sebagai bagian dari penilaian psikososial, pasien juga diminta mengisi kuesioner daring yang telah disediakan peneliti, yang meliputi aspek:

- Persepsi kesejahteraan diri (subjective well-being),
- Tingkat efikasi diri dalam mengelola nyeri,
- Intensitas nyeri harian yang dirasakan.

Data kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan software SPSS dengan teknik statistik distribusi frekuensi, persentase, nilai *mean* (rata-rata) dan standar deviasi untuk menggambarkan karakteristik umum pasien dengan berbagai intensitas nyeri kepala berdasarkan tingkat efikasi diri dan persepsi kesejahteraan (*well being*) dalam penanganan nyeri kepala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 36 responden yang mengisi kuesioner mengenai nyeri kepala, intensitas nyeri, *pain self-efficacy*, dan persepsi positif (*positive well-being*). Dari penelitian diketahui data karakteristik responden adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data karakteristik responden

Variabel	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Wanita	29	80,6%
	Pria	7	19,4%
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa	27	75%
	Swasta/kantoran	4	11,1%
	wiraswasta	1	2,8%
	Lainnya	4	11,1%
Riwayat Nyeri Kepala	Ya (dalam 3 bulan terakhir)	27	75%
	Tidak	9	25%
Usia (tahun)	Rata-rata (SD)	23,15 (\pm 6,36)*	-
	Rentang usia	19 – 48	-

Penelitian ini melibatkan total 36 responden. Berdasarkan distribusi jenis kelamin, mayoritas responden adalah wanita sebanyak 29 orang (80.6 %), sementara hanya 7 responden (19,4%) yang berjenis kelamin pria. Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan lebih dominan dalam populasi studi ini, yang kemungkinan dapat memengaruhi interpretasi data apabila terdapat perbedaan pengalaman nyeri berdasarkan jenis kelamin.

Dari segi pekerjaan, sebagian besar responden merupakan pelajar atau mahasiswa, yaitu sebanyak 27 orang (75%). Responden yang berasal dari kategori pekerjaan swasta/kantoran sebanyak 4 responden (11.1%), responden wiraswasta sebanyak 1 orang (2.8%), dan responden dari pekerjaan lainnya sebanyak 4 responden atau 11,1%. Komposisi ini mencerminkan bahwa studi ini difokuskan pada populasi usia muda yang aktif dalam dunia pendidikan, dan mungkin memiliki paparan stres akademik yang menjadi salah satu faktor risiko nyeri kepala.(7)

Terkait riwayat nyeri kepala, sebanyak 27 responden (75%) melaporkan pernah mengalami nyeri kepala dalam tiga bulan terakhir. Sementara itu, 9 responden (25%) tidak memiliki riwayat nyeri kepala dalam periode yang sama. Proporsi yang cukup tinggi dari responden dengan nyeri kepala ini menunjukkan bahwa nyeri kepala merupakan keluhan yang cukup umum pada kelompok usia muda, terutama di kalangan pelajar atau mahasiswa.

Adapun distribusi usia menunjukkan bahwa rata-rata usia responden adalah 23,15 tahun dengan standar deviasi sebesar 6,36 tahun, dan rentang usia berkisar antara 19 hingga 48 tahun. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden berada pada usia dewasa muda, sebuah kelompok usia yang dinamis dan rentan terhadap perubahan gaya hidup, stres, serta faktor-faktor psikososial yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya nyeri kepala.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Skor Nyeri Kepala, *Pain Self-Efficacy*, dan Persepsi Positif

Variabel	Rata-rata (Mean)	SD	Minimum	Maksimum
Skor Nyeri Kepala (0–10)	4,13	2,25	1	8
<i>Pain Self-Efficacy</i>:				
- Mampu melakukan aktivitas meski nyeri	3,59	1,62	1	6
- Yakin dapat menjaga suasana hati tetap baik	3,19	1,18	2	6
- Tetap merasa percaya diri saat nyeri	3,31	1,42	1	6
Persepsi Positif (Well-being):				
- Merasa ceria dan suasana hati baik	3,75	0,98	1	5
- Merasa tenang dan santai	3,84	0,99	1	5
- Merasa aktif dan penuh energi	3,63	0,94	1	5
- Bangun dengan perasaan segar dan bugar	3,56	1,01	1	5
- Kehidupan sehari-hari penuh hal menarik	3,78	0,94	2	5

Tabel 2 ini menunjukkan bahwa rata-rata skor nyeri kepala yang dialami responden dalam tiga bulan terakhir adalah 4,13 (SD = 2,25) pada skala 0–10, yang tergolong dalam kategori nyeri sedang. Meski belum dapat dipastikan kronis atau tidak, angka ini menandakan bahwa nyeri kepala cukup signifikan dirasakan dewasa muda terutama dengan latar belakang pelajar/mahasiswa. Menariknya, meskipun tingkat nyeri tergolong sedang, rata-rata skor *pain self-efficacy* tetap berada pada level sedang pula, yaitu 3,59 untuk kemampuan tetap beraktivitas, 3,19 untuk menjaga suasana hati tetap baik, dan 3,31 untuk tetap percaya diri meskipun nyeri. Hal ini menunjukkan adanya potensi koping internal yang dimiliki oleh responden dalam menghadapi nyeri yang mereka alami (Vladetić, 2017).

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gonzalez dkk (2022), dimana diketahui skor self-efficacy yang rendah secara signifikan berkorelasi negatif dengan dampak nyeri dan tingkat kecemasan. Semakin tinggi efikasi diri dalam mengelola nyeri dan mengatasi gejala, semakin rendah dampak sakit kepala dan sensitivitas kecemasan yang dirasakan oleh pasien. Pada aspek persepsi positif atau well-being, skor rata-rata seluruh item berada di atas angka 3,

dengan skor tertinggi ditemukan pada indikator "merasa tenang dan santai" (3,84) dan "kehidupan sehari-hari penuh hal menarik" (3,78). Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden masih mampu mempertahankan perasaan positif dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dilaporkan mengalami nyeri kepala (González, 2022).

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Filzmoser dkk (2024) menunjukkan bahwa mood dan kondisi emosional memiliki peran penting dalam memicu serangan migrain. Meskipun sebagian besar responden memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menghadapi migrain, strategi manajemen diri (self-management) yang mereka gunakan masih sangat terbatas pada aspek fisik seperti menjaga hidrasi dan menghindari pemicu makanan, sedangkan strategi yang terkait dengan kesejahteraan emosional dan mental (emotional well-being) seperti mindfulness atau pelacakan mood masih jarang digunakan. Hanya sekitar 30% peserta yang mengandalkan strategi psikologis dalam manajemen migrain mereka. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran tentang pengaruh emosi terhadap migrain dan praktik manajemen yang dilakukan. (Filzmoser, 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan relevansi penanganan nyeri secara restoratif dengan pendekatan biopsikososial, di mana penguatan persepsi positif dan *self-efficacy* bisa menjadi target intervensi non-farmakologis untuk nyeri kepala berulang, terutama pada kelompok usia muda yang aktif secara akademik.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nyeri kepala merupakan keluhan yang cukup umum pada kelompok usia produktif, khususnya dewasa muda dengan latar belakang pelajar atau mahasiswa. Hal ini tercermin dari data penelitian bahwa mayoritas responden mengalami nyeri kepala dalam tiga bulan terakhir. Responden umumnya perempuan dengan rata-rata usia 23,15 tahun dengan rentang usia 19–48 tahun. Kondisi ini menandakan bahwa kelompok usia muda, terutama yang berada dalam tekanan akademik, berpotensi tinggi mengalami nyeri kepala, kemungkinan akibat stres dan gaya hidup yang kurang seimbang.

Meskipun sebagian besar responden mengalami nyeri kepala dengan intensitas sedang (rata-rata skor 4,13 dari skala 0–10), mereka tetap menunjukkan tingkat *pain self-efficacy* yang cukup baik. Rata-rata skor efikasi diri berkisar antara 3,19 hingga 3,59, menunjukkan bahwa para responden masih mampu menjalankan aktivitas, menjaga suasana hati, dan mempertahankan rasa percaya diri meski mengalami nyeri. Hal ini mengindikasikan adanya mekanisme koping internal yang cukup efektif dalam populasi ini, yang dapat menjadi modal penting dalam pengelolaan nyeri tanpa ketergantungan pada obat-obatan.

Aspek persepsi positif juga tergolong baik, dengan seluruh indikator memiliki skor rata-rata di atas 3. Skor tertinggi tercatat pada indikator "merasa tenang dan santai" (3,84) dan "kehidupan sehari-hari penuh hal menarik" (3,78), yang menunjukkan bahwa para responden masih mampu

mempertahankan kualitas hidup positif meski mengalami nyeri. Temuan ini mendukung pentingnya pendekatan biopsikososial dalam penanganan nyeri kepala berulang, dengan fokus pada peningkatan well-being dan self-efficacy sebagai strategi intervensi non-farmakologis yang relevan dan efektif, khususnya bagi kelompok usia muda yang aktif secara akademik.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan karakteristik sampel yang lebih beragam agar hasil lebih representatif. Penggunaan desain longitudinal dapat dipertimbangkan untuk memahami hubungan yang bersifat kausal antar variabel. Selain itu, penggunaan alat ukur yang tervalidasi secara lokal serta penambahan variabel mediator seperti dukungan sosial atau strategi koping dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran proses pengumpulan data selama kegiatan penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bromberg, J., Wood, M. E., Black, R. A., Surette, D. A., Zacharoff, K. L., & Chiauzzi, E. J. (2012). A randomized trial of a web-based intervention to improve migraine self-management and coping. *Headache: The Journal of Head and Face Pain*, 52(2), 244–261. <https://doi.org/10.1111/j.1526-4610.2011.02031.x>
- Eccleston, C., & Crombez, G. (2007). Pain demands attention: A cognitive-affective model of the interruptive function of pain. *Psychological Bulletin*, 133(3), 356–391. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.3.356>
- Filzmoser, P., Armstrong, D., Ahmed, F., & Spiekermann, A. (2024). *Exploring the link between self-management of migraine and emotional wellbeing: A cross-sectional study of community-dwelling migraine sufferers*. *BMC Neurology*, 24(1), 100. <https://doi.org/10.1186/s12883-024-03535-0>
- González de la Flor, Á., García Pérez de Sevilla, G., Domínguez Balmaseda, D., Martín Vera, D., Montero Martínez, M., & Del Blanco Muñoz, J. Á. (2022). Relationship between self-efficacy and headache impact, anxiety, and physical activity levels in patients with chronic tension-type headache: An observational study. *Behavioural Neurology*, 2022, Article ID 8387249. <https://doi.org/10.1155/2022/8387249>
- Jackson, T., Wang, Y., Wang, Y., & Fan, H. (2014). Self-efficacy and chronic pain outcomes: A meta-analytic review. *The Journal of Pain*, 15(8), 800–814. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2014.05.002>
- Karwautz, A., Wöber, C., Lang, T., et al. (1999). Psychosocial factors in children and adolescents with migraine and tension-type headache: A controlled study and review of the literature. *Cephalalgia*, 19(1), 32–43. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2982.1999.1901032.x>
- Meyer, B., & Keane, J. (2015). The biopsychosocial model of chronic pain: An overview of its components and implications for clinical practice. *Journal of Pain Management*, 8(2), 143–153.
- Minen, M. T., Kaplan, K., Akter, S., Espinosa-Polanco, M., Guiracocha, J., Khanns, D., Corner, S., & Roberts, T. (2021). Neuroscience education as therapy for migraine and overlapping pain conditions: A scoping review. *Pain Medicine*, 22(10), 2366–2383. <https://doi.org/10.1093/pm/pnab131>

- Nicholson, R. A., Houle, T. T., Rhudy, J. L., & Norton, P. J. (2007). Psychological risk factors in headache. *Headache: The Journal of Head and Face Pain*, 47(3), 413–426. <https://doi.org/10.1111/j.1526-4610.2006.00716.x>
- Paine, S. W., & McCracken, L. M. (2016). The role of psychological flexibility in the experience and management of chronic pain. *Journal of Pain*, 17(6), 703–711. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2016.02.021>
- Purwata, H. A., Yudiyanta, S., Emril, D. R., Widodo, M., Santoso, W. N., & Tama, T. E. (2019). *Konsensus nasional penatalaksanaan nyeri*. Anggrek No J. AR-Ruzz Media.
- Sánchez, A. I., Martínez, M. P., Miró, E., & Medina, A. (2011). Predictors of the pain perception and self-efficacy for pain control in patients with fibromyalgia. *The Spanish Journal of Psychology*, 14(1), 366–373. https://doi.org/10.5209/rev_sjop.2011.v14.n1.33
- Vladetić, M., Jančuljak, D., Butković Soldo, S., Kralik, K., & Buljan, K. (2017). Health-related quality of life and ways of coping with stress in patients with migraine. *Neurological Sciences*, 38(2), 295–301. <https://doi.org/10.1007/s10072-016-2759-7>
- Vlaeyen, J. W., & Linton, S. J. (2012). Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: A state of the art. *Pain*, 153(3), 249–255. <https://doi.org/10.1016/j.pain.2011.12.008>